

TURLARARO G'O'ZA KOMBINATSIYALARIDA URUG' HOSIL BO'LISHIDAGI DEPRESSIYA DARAJASI

¹Azimov Abdulahat Abdujabborovich, ²Shavqiyev Jaloliddin Shamsutdin o'g'li

¹Genetika va o'simliklar eksperimental biologiya instituti laboratoriya mudiri, ²Genetika va o'simliklar eksperimental biologiya instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017406>

Annotatsiya. Maqolada o'rta tolali va ingichka tolali g'o'zaning F_0 duragay kombinatsiyalarining ko'saklaridagi urug' hosil bo'lishida depressiya darajasi o'rganilgan. Bunda *G.hirsutum L. turiga mansub S-6524*, Mexnat, Sulton, Yulduz, Kupaysin, Kelajak navlari va *G.barbadense L turiga mansub Duru-Gavxar-4, Surxon-10, Termiz-31* navlarining turlararo F_0 duragaylaridan foydalanilgan. Tajribada F_0 avlodida turlararo duragaylashda ingichka tolali g'o'za navlari onalik sifatida ishtirokida bo'sh urug'lar foizi o'rta tolali g'o'zanikidan biroz past bo'lgan bo'lgan.

Kalit so'zlar: *G.hirsutum L., G.barbadense L., g'o'za, urug', depressiya.*

Kirish

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillar” “Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to'g'risida”gi qarori bilan atrof-muhitning mahalliy tuproq-iqlim sharoitlariga moslashgan yangi navlarni yaratish vazifasi qo'yildi [1].

Shuningdek, O'zbekiston Prezidentining 2022-yil 7-iyuldagi 308-sonli “G'o'za hosildorligini oshirish, g'o'za etishtirishga ilm-fan va innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida”gi farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida Paxtachilik bo'yicha kengash tashkil etildi [2]. Har yili hududlarda mahalliy sharoitda yaxshi hosil beradigan navlar tahlilini o'tkazish, ularning super elita va elita urug'larini ko'paytirish bo'yicha ilmiy tashkilotlar va urug'chilik korxonalarini aniqlash Paxtachilik kengashining asosiy vazifalari hisoblanadi.

G'o'zaning yangi navlarini yaratish va joriy etish dolzarbligicha qolmoqda. Seleksiya va urug'chilik ishlarini yaratish, olib borishda an'anaviy va bosqichli duragaylash usullaridan foydalash hozirgacha muhim bo'lib qolmoqda.

Genetika seleksiyaning nazariy asosidir. Barcha zamonaviy naslchilik usullari genetik tamoyillardan foydalanishga tayanadi. Genetikaning irsiyatning diskret tabiati haqidagi pozitsiyasi, mutatsiya va modifikatsiya o'zgaruvchanligi haqidagi ta'limot, xarakterning bo'linish qonuniyatlarini aniqlash, dominantlik va resessivlik, gomo va geterozigotalik va boshqalar seleksiya ishlarining asosini tashkil qiladi. Barcha naslchilik muvaffaqiyatlari klassik genetik usullardan foydalanish bilan bog'liq. Genetika va seleksiya individual tanlash usullaridan foydalanishga asoslangan. Seleksiya va urug'chilikning ilmiy tamoyillaridan foydalangan holda genetik naqshlardan foydalanish tufayli bir qator navlar yaratildi. Seleksiya va urug'chilik ishlarini olib borish navlarni doimiy ravishda yangilab borish zarurati tufayli dolzarb mavzu bo'lib kelgan va bo'lib qolmoqda.

Paxta fakultativ o'z-o'zini changlatuvchi bo'lsada, geterozigotalik nav ko'rinishlarining barqarorligiga ta'sir qilishda davom etib, barqarorlashtirish ishlari bo'yicha bizning sa'y-harakatlarimizni ortda qoldirmoqda.

Inbreeding (yoki o'simliklarda o'z-o'zini changlatish) bilan depressiya paydo bo'lishi mumkin. Bu esa o'simlik ekinlari hosildorligining pasayishiga olib kelmoqda [3].

Inbreeding depressiyasi - qarindosh bo'lmagan juftlashdan nasl bilan solishtirganda qarindosh-urug'lar natijasida kelib chiqadigan nasllarning hayotiyligi va mahsuldorligining pasayishi. Qarindoshlik depressiyasining sababi gomozigotalikning oshishi hisoblanadi, deb ishoniladi.

Inbreedingning eng ekstremal shakli o'z-o'zini urug'lantirishdir. Inbreeding nasldagi fenotipik belgilarning mustahkamligini oshirishga olib keladi va oxir-oqibatda biologik tajribalarni o'tkazish uchun qulay bo'lgan genetik jihatdan bir xil (inbred tizmalar) tizmalarini ishlab chiqarish uchun amalga oshiriladi.

Inbreeding (yoki o'simliklarda o'z-o'zini changlatish) bilan tushkunlik paydo bo'lishi mumkin: o'simlik ekinlari hosilining pasayishi, anomaliyalar va deformatsiyalarning paydo bo'lishi. Bu zararli retsessiv genlar uchun gomozigotlik bilan izohlanadi [4].

Inbreeding depressiyasi - qarindoshlik natijasida yuzaga keladigan genotiplarning hayotiy qobiliyatining pasayishi. Bu o'zini fenotipdagi irsiylikning past qiymati, biologik moslashish qobiliyatining pastligi va kasalliklarga qarshi immunitetning pasayishi sifatida namoyon bo'ladi. Natijada, omon qolish va reproduktiv muvaffaqiyatning pasayishi kuzatiladi.

Yangi navlarni yaratish zarurati shubhasizdir, chunki yangi navlar yaratishda genetika va seleksiya fanlari yutuqlaridan foydalangan holda paxtachilikda evolyutsion o'zgarishlarni davom ettirish zarurati paydo bo'ldi. Bundan tashqari, nav o'zgarishi va nav yangilanishining mavjudligi muayyan navning ijobiy xususiyatlarini saqlab qolish uchun doimiy ravishda barqarorlashtirish ishlarini talab qiladi.

Bu muammolarni hal etishda g'o'zaning ertapishar va serhosil navlarini to'g'ri tanlash, ularni tuproq-iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda joylashtirish muhim omil bo'lmoqda. G'o'za navlaridagi belgilarning murakkab kombinatsiyasida seleksiyaning muvaffaqiyati uchun xilma-xil va yuqori sifatli material talab qilinadi. Maksimal hosil olish imkoniyatlaridan biri g'o'zaning yangi navlarini yaratishdir.

Ishning maqsadi- yuqori mahsuldor, turli muhit sharoitlariga bardoshli g'o'za navlarining duragay ko'saklarida urug'larni hosil bo'lish depressiyasini kamaytirishni o'rganish.

Tajriba o'tkazish sharoiti, manba va tadqiqot uslublari

Dala tajribalari O'zR FA Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi institutining Toshkent viloyati, Zangi ota tumanida joylashgan mintaqaviy eksperimental bazasining tajriba dala maydonida 2023 yilda olib borildi. Bu yer Toshkent shahridan 0,5 km shimoliy-sharqda, 41⁰20 shimoliy kenglikda, 69⁰18 sharqiy uzunlikda, Chirchiq daryosining yuqori trassasida, dengiz sathidan 398 metr balandlikda joylashgan. Tajriba dalasining yeri – gumusi kam, tipik bo'z tuproq, mexanik tarkibga ko'ra tuproq o'rtacha qumoqli. Yer rel'efi bir oz nishabli, sho'rlanmagan, oqpalak (vertitsillez) vilt bilan kuchsiz zararlangan. Yer osti suvlari chuqur (7-8 m) joylashgan. Iqlimi keskin o'zgaruvchan, yozi (iyun, iyul, avgust oylari) yuqori darajadagi issiqligi, qishi esa (ayniqsa dekabr va yanvar oylari) havo harorati kuchli pasayib ketishi bilan xarakterlanadi. Quyoshli kunlar 175-185 kundan, sovuq bo'lmaydigan davr 200-210 kundan iborat. Kuzda, qishda va bahorda yog'ingarchilik, yozda esa havo quruq bo'ladi. Bu esa g'o'zani sun'iy ravishda sug'orishni talab etadi.

Tajriba maydonlaridagi agrotexnik tadbirlar O'zR G va O'EBI ning tajriba xo'jaligida qabul qilingan tartibda olib borildi: kuzda yer maydonlari g'o'zapoyadan tozalanib, 35 sm chuqurlikda shudgor qilindi. Bahorda havoning va yerdagi tuproq haroratining mo'tadil bo'lishi bilan tuproqdagi namlikni saqlab qolish va o'sib kelayotgan begona o'tlarni yo'q qilish maqsadida boronalash tadbirlari o'tkazildi.

Mineral o‘g‘itlarning yillik me‘yori sof holatda N 250 kg\ga, R2O5 -180 kg\ga va K2O-115 kg\ga ni tashkil etdi.

Ekish markirovka qilingan dalalarda 90x20x1 sxemasida aprel oyining uchinchi dekadasi o‘tkazildi. Chigitlar yerga 4-5 sm chuqurlikda qadaldi. O‘rganilayotgan material (navlar, F₁₋₂ duragaylari) randomizatsiya usuli bilan 3 qaytariqda, har bir qaytariqda 2 qatorga, har bir qatorida 25 uyaga ekildi. F₂ duragaylarida tanlovlar soni 150 tadan o‘simliklarni tashkil etdi. Qator oralarini ishlash va begona o‘tlardan tozalash sug‘orish bilan uzviy olib borildi.

Ilmiy izlanishlarimiz Toshkent viloyatining tuproq-iqlim sharoitida olib borildi. Tadqiqotda F₀ duragaylarida bog‘liq bo‘lgan depressiyasini o‘rganish maqsadida turlararo chatishtirish ishlarni amalga oshirdik. *G.hirsutum* L. turiga ko‘ra tadqiqot uchun olingan navlarga S-6524, Mexnat, Sulton, Yulduz, Kupaysin, Kelajak navlari va *G.barbadense* L turidagi Duru-Gavxar-4, Surxon-10, Termiz-31 navlarining F₀ duragaylaridan urug‘ hosil bo‘lishidagi depressiya darajasi o‘rganildi.

Natija va tahlillar

Turlararo duragaylashda o‘rta tolali *G.hirsutum* L. va ingichka tolali *G.barbadense* L. navlari o‘zaro chatishtirildi. O‘rta tolali g‘o‘zaning “Kelajak”, “UzFA705”, “C-6524”, “Mexnat”, “Sulton”, “Yulduz” navlari hamda *G.barbadense* L. naviga mansub ingichka tolali g‘o‘za navlari, jumladan Duru-Gavxar-4 va Surxon-10 navlaridan foydalandi. Intraspesifik duragaylashda F₀ avlodida olingan genetik naslchilik materialini uchta toifaga ajratdik: ko‘p sonli oddiy urug‘lar, o‘rtacha miqdordagi normal urug‘lar va olingan oz miqdordagi oddiy urug‘lar. Birinchi toifaga ko‘proq miqdorda oddiy urug‘lar kiritilgan bo‘lib, onalik shakli *G.hirsutum* L. turining o‘rta tolali navlari: F₀ UzFA705 (*G.hirsutum* L.) x Duru-Gavxar-4 (*G. barbadense* L.) olingan normal urug‘lar soni 612 dona, C-6524 (*G.hirsutum* L.) x Duru-Gavxar-4 (*G.barbadense* L.) 631 dona. Sulton (*G.hirsutum* L.) x Duru-Gavxar-4 (*G.barbadense* L.) navlarida normal urug‘lar soni 214 ta, Yulduz (*G.hirsutum* L.) x Duru-Gavxar-4 (*G. barbadense* L.) 70 dona urug‘ qayd etildi.

Ingichka tolali g‘o‘za navlari *G.barbadense* L. turidan Duru-Gavxar-4 (*G.barbadense* L.) x C-6524 (*G.hirsutum* L.) onalik shakli sifatida olingan duragay variantlarida urug‘lar soni 252 dona.

Oddiy urug‘larning o‘rtacha sonining ikkinchi toifasiga onalik shakli uchun o‘rta tolali navlar ishlatilgan kombinatsiyalar kiradi: UzFA705 (*G.hirsutum* L.) x Surkhon10 (*G.barbadense* L.) kombinatsiyasidan 218 dona, Mexnat (*G.hirsutum* L.) x Surxon-10 (*G.barbadense* L.) 160 dona urug‘lar, Sulton (*G.hirsutum* L.) x Surxon-10 (*G.barbadense* L.) 124 dona urug‘, Yulduz (*G.hirsutum* L.) x Surxon-10 (*G. barbadense* L.) 139 dona urug‘ bo‘ldi.

Onalik shakli *G. barbadense* L. turiga mansub ingichka tolali g‘o‘za bo‘lgan navlar orasidan normal o‘rtacha olingan chigitlarga Duru-Gavxar-4 (*G. barbadense* L.) x UzFA705 (*G. hirsutum* L.) kombinatsiyalarining 178 dona chigiti kirdi. Surxon- 10 (*G.barbadense* L.) x UzFA705 (*G.hirsutum* L.) 160 dona, Surxon-10 (*G.barbadense* L.) x C-6524 (*G.hirsutum* L.) 135 dona, Surxon-10 (*G.barbadense* L.) x Mexnat (*G.hirsutum* L.) 238 dona, Duru-Gavxar-4 (*G.barbadense* L.) Yulduz (*G hirsutum* L.) 163 dona, Surxon-10 (*G.barbadense* L.) x Yulduz (*G.hirsutum* L.) 177 dona urug‘ bo‘ldi.

Duragaylash natijasida F₀ avlodida kam sonli oddiy urug‘lar paydo bo‘lgan uchinchi toifada onalik shakli sifatida *G.hirsutum* L. turiga mansub o‘rta tolali g‘o‘za birikmalari olingan kombinatsiyalar ajratildi: C-6524 (*G.hirsutum* L.) x Surxon -10 (*G.barbadense* L.) 106 dona, Surxon-10 (*G.barbadense* L.) x Kelajak (*G.hirsutum* L.) 108 dona, Duru-Gavxar-4 (*G.barbadense*

L.) x Sulton (*G.hirsutum* L.) 98 dona, Surxon-10 (*G.barbadense* L.) x Sulton (*G.hirsutum* L.) 93 dona urug' aniqlandi. Tajribada ko'sakda urug'siz holatlar ham kuzatildi.

Bo'sh urug'lar soniga ko'ra, biz ham ularni foizlarda uch toifaga ajratdik. Onalik shakli *G.hirsutum* L. bo'lgan variantlarda bo'sh urug'larning kichik foizidan birikmasidan quyidagilar ajralib turdi: Kelajak (*G.hirsutum* L.) x Surxon-10 (*G.barbadense* L.) 8.3 %, Sulton (*G.hirsutum* L.) x Duru-Gavhar-4 (*G.barbadense* L.) 9,8%. *G.hirsutum* L. navlari onalik shakli sifatida olingan bo'sh urug'larning o'rtacha foizi UzFA705 (*G.hirsutum* L.) x Duru-Gavhar-4 (*G.barbadense* L.) 13,7 % kombinatsiyasida kuzatilgan. UzFA705 (*G.hirsutum* L.) x Surxon-10 (*G.barbadense* L.) 15,1 %, Mexnat (*G.hirsutum* L.) x Surxon-10 (*G.barbadense* L.) 12,5%, Yulduz (*G.hirsutum* L.) x Surxon-10 (*G.barbadense* L.) 11,5% qayd etildi.

G.barbadense L. turining ingichka tolali navlari onalik shakli sifatida olingan variantlarda quyidagilar yuzaga kelgan: Duru-Gavkhar-4 (*G.barbadense* L.) x Kelajak (*G.hirsutum* L.) 13,6%, Duru-Gavkhar- 4 (*G.barbadense* L.) x UzFA705 (*G.hirsutum* L.) 14,0%, Surxon-10 (*G.barbadense* L.) x Mexnat (*G.hirsutum* L.) 13,0%, Surxon- 10 (*G.barbadense* L.) x Sulton (*G.hirsutum* L.) 13,9%.

O'rta tolali g'o'za navlarida ajratilgan bo'sh urug'larning eng yuqori foizi *G.hirsutum* L. Kelajak (*G.hirsutum* L.) x Duru-Gavkhar-4 (*G.barbadense* L.) 20.4%, C variantlarida namoyon bo'ldi. C-6524 (*G.hirsutum* L.) x Duru- Gavkhar-4 (*G.barbadense* L.) 16,4%, C-6524 (*G.hirsutum* L.) x Surxon-10 (*G.barbadense* L.) 21,6%, Sulton (*G.hirsutum* L.) x Surxon-10 (*G.barbadense* L.) 18,5%, Yulduz (*G.hirsutum* L.) x Duru-Gavkhar-4 (*G.barbadense* L.) 23,7 % bo'ldi.

G.barbadense L. turining ingichka tolali navlari onalik shakli sifatida olingan variantlarda Surxon-10 (*G.barbadense* L.) x Kelajak (*G.hirsutum* L.) 17,5%, Surxon- 10 (*G.barbadense* L.) x UzFA705 (*G.hirsutum* L.) 19,3%, Duru-Gavkhar-4 (*G.barbadense* L.) x C-6524 (*G.hirsutum* L.) 17,4%, Surxon- 10 (*G.barbadense* L.) x C-6524 (*G.hirsutum* L.) 16.2%, Duru-Gavkhar-4 (*G.barbadense* L.) x Sulton (*G.hirsutum* L.) 22.4% , Duru- Gavkhar-4 (*G.barbadense* L.) x Yulduz (*G.hirsutum* L.) 19.0., Surxon-10 (*G.barbadense* L.) x Yulduz (*G.hirsutum* L.) 17.5% aniqlandi.

Xulosa

Gibridologik tahlili bilan bog'liq holda quyidagi xulosaga kelish mumkin: F₀ avlodida turlararo duragaylashda ingichka tolali g'o'za navlari onalik sifatida ishtirokida bo'sh urug'lar foizi o'rta tolali g'o'zanikidan biroz past bo'lgan bo'lgan. Taxmin qilish mumkinki, turlararo duragaylashda ona sifatida o'rta tolali g'o'zaning urug'lanish jarayoni, gulchangning naychasidan o'tishi va qo'sh urug'lanish jarayoni mo'tadilroq davom etadi, tuxumdonning urug'lanish jarayoni meiotik jarayonlarda normal davom etadi va hujayralarda kamroq buzilish bo'ladi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi farmoni.

2. Также Указ Президента Узбекистана от 7 июля 2022 года № 308 «О дополнительной организационной заинтересованности в развитии человеческого творчества, внедрении науки и инноваций и развитии человеческого развития в Советском Союзе при Президенте Республики Узбекистан» Республика Узбекистан [3].

3. Симонгулян Н.Г., Мухамедханов С., Шафрин А. Генетика, селекция и селекция семени. Издательство "Мехнат". Ташкент 1987. ул. 317.

4. Вавилов Н.И. Теоретические основы выбора растений. Том 1. М. 1935.